

Impact Factor: 5.723

ISSN: 2181-0982

DOI: 10.26739/2181-0982

www.tadqiqot.uz

JNNR

JOURNAL OF NEUROLOGY AND
NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 6, ISSUE 2

2025

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 6 НОМЕР 2

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH
VOLUME 6, ISSUE 2

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Бухарский государственный медицинский институт и tadqiqot.uz

Главный редактор:

Ходжиева Дилбар Таджиевна
доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского
института. (Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Зам. главного редактора:

Хайдарова Дилдора Кадировна
доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии.
(Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Рецензируемый
научно-практический журнал
“Журнал неврологии
и нейрохирургических исследований”
Публикуется 6 раз в год
№2 (06), 2025
ISSN 2181-0982

Адрес редакции:

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Макет и подготовка к печати
проводились в редакции журнала.

Дизайн - оформления:

Хуршид Мирзахмедов

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации г.
Ташкента Рег. №
от 01.07.2020 г.

“Неврологии и нейрохирургических
исследований” 2/2025

Электронная версия журнала на сайтах:

<https://tadqiqot.uz>, www.bsmi.uz

Журнал включен в перечень научных
изданий, рекомендованных к публикации
основных научных результатов
диссертаций по медицинским наукам с 27
сентября 2024 года Высшей
аттестационной комиссией Республики
Узбекистан (письмо № 361/6 от 2024
года).

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Хайдаров Нодиржон Кадинович – доктор медицинских наук, профессор, ректор
Тошкентского государственного стоматологического института. (Узбекистан).

Нуралиев Неккадам Абдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор, иммунолог,
микробиолог, проректор по научной работе и инновациям Бухарского государственного
медицинского института. (Узбекистан).

Кариев Гайрат Маратович – доктор медицинских наук, профессор, директор
Республиканского научного центра нейрохирургии Узбекистана. (Узбекистан).

Федин Анатолий Иванович – доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач
РФ. Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И.
Пирогова. (Россия).

Маджидова Екутхон Набиевна – доктор медицинских наук, профессор, Ташкентского
педиатрического медицинского института. (Узбекистан).

Рахимбаева Гулнора Саттаровна – доктор медицинских наук, профессор, Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Джурабекова Азиза Тахировна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Мамадалиев Абдурахмон Маматкулович – доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Чутко Леонид Семенович – доктор медицинских наук, профессор, руководитель Центра
поведенческой неврологии Института мозга человека им. Н.П. Бехтеревой. (Россия).

Муратов Фахитдин Хайритдинович – доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Дьяконова Елена Николаевна – доктор медицинских наук, профессор, Ивановская
государственная медицинская академия. (Россия).

Труфанов Евгений Александрович – доктор медицинских наук, профессор
Национальной медицинской академии последипломного образования имени П.Л.
Шупика. (Россия)

Норов Абдурахмон Убайдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор, главный
врач Бухарского областного многопрофильного медицинского центра. (Узбекистан)

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна – доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Азизова Раъно Баходировна – доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Давлатов Салим Сулаймонович – Начальник отдела надзора качества образования,
доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Саноева Матлуба Жахонкуловна – доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Артыкова Мавлюда Абдурахмановна – доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Уринов Мусо Болтаевич – доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Киличев Ибодулла Абдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор Ургенчского
филиала Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Нарзуллаев Нуриддин Умарович – доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Рашидова Нилуфар Сафоевна – доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Ганиева Манижа Тимуровна – кандидат медицинских наук, доцент Таджикского
государственного медицинского университета (Таджикистан).

Хазраткулов Рустам Бафоевич – доктор медицинских наук, руководитель научного
отдела сосудистой патологии центральной нервной системы Республиканского
специализированного научно – практического медицинского центра нейрохирургии,
профессор кафедры нейрохирургии Центра развития профессиональной квалификации
медицинских работников (Узбекистан).

Нуралиева Хафиза Отаевна – кандидат медицинских наук, доцент Тошкентского
фармацевтического института. (Узбекистан).

Исмаилова Раъно Олимджановна – DSc, руководитель научного отдела патологии
позвоночника и спинного мозга Республиканского специализированного научно –
практического медицинского центра нейрохирургии (Узбекистан).

Югай Игорь Александрович – старший научный сотрудник отделения нейрохирургии
детского возраста Республиканского специализированного научно – практического
медицинского центра нейрохирургии. Доцент кафедры нейрохирургии Центра развития
профессиональной квалификации медицинских работников (Узбекистан).

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGICAL RESEARCH

Bukhara State Medical Institute and tadqiqot.uz

Chief Editor:

Khodjjeva Dilbar Tadjiyevna

Doctor of medical Sciences, Professor,
Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Deputy editor-in-chief:

Khaydarova Dildora Kadirovna

Doctor of Medical Sciences,
Professor of the Tashkent
Medical Academy. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Peer-reviewed scientific and
practical journal "Journal of Neurology
and Neurosurgical Research"
Published 6 times a year
#2 (06), 2024
ISSN 2181-0982

Editorial address:

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr. 1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Layout and preparation for printing held in
the editorial office of the journal.

Design – pagemaker:
Khurshid Mirzakhmedov

Journal is registered at the Office of Press
and Information Tashkent city, Reg. No. July
1, 2020

"Neurology and neurosurgical research"
2/2025

**Electronic version of the
Journal on sites:**

www.tadqiqot.uz, www.bsmi.uz

The journal is included in the list of
scientific publications recommended for
publication of the main scientific results of
dissertations in medical sciences since
September 27, 2024 by the Higher
Attestation Commission of the Republic of
Uzbekistan (letter No. 361/6 dated 2024).

EDITORIAL TEAM:

Khaydarov Nodirjon Kadirovich - Doctor of Medicine, Professor, Rector of Toshkent State Dental Institute. (Uzbekistan).

Nuraliev Nekkadam Abdullaevich - Doctor of Medical Sciences, Professor, Immunologist, Microbiologist, Vice-Rector for Research and Innovation of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kariev Gayrat Maratovich - Doctor of Medicine, Professor, Director of the Republican Scientific Center for Neurosurgery of Uzbekistan. (Uzbekistan).

Anatoly Ivanovich Fedin - Doctor of Medical Sciences, professor, Honored Doctor of the Russian Federation. Russian National Research Medical University named after N.I. Pirogova. (Russia).

Madjidova Yokutxon Nabievna - Doctor of Medicine, Professor, Tashkent Pediatric Medical Institute. (Uzbekistan).

Rakhimbaeva Gulnora Sattarovna - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Djurabekova Aziza Taxirovna - Doctor of Medicine, Professor, the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Mamadaliyev Abdurakhmon Mamatkulovich - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Chutko Leonid Semenovich - Doctor of Medicine, Head of the Center for Behavioral Neurology of the Institute of Human Brain named after N.P. Bekhtereva. (Russia).

Muratov Fakhmitdin Khayritdinovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Dyakonova Elena Nikolaevna - Doctor of Medicine, professor of the Ivanovo State Medical Academy. (Russia).

Trufanov Evgeniy Aleksandrovich - Doctor of Medicine, Professor, National Medical Academy of Postgraduate Education named after P.L. Shupika. (Russia).

Norov Abdurakhmon Ubaydullaevich - Doctor of Medicine, professor, Chief Physician of the Bukhara Regional Multidisciplinary Medical Center. (Uzbekistan).

Abdullaeva Nargiza Nurmamatovna - Doctor of Medicine, professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Azizova Rano Baxodirovna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Davlatov Salim Sulaimonovich - Head of the Department of education quality supervision, associate Professor of the Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).

Sanoeva Matlyuba Jakhonkulovna - Doctor of Medicine, Associate Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Artykova Mavlyuda Abdurakhmanovna - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Urinov Muso Boltaevich - Doctor of Medicine, Associate Professor, Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kilichev Ibodulla Abdullaevich - Doctor of Medicine, professor of the Urgench branch of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Narzullaev Nuriddin Umarovich - Doctor of Medicine, associate professor of Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Rashidova Nilufar Safoevna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Ganieva Manizha Timurovna - Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Tajik State Medical University. (Tajikistan).

Hazratkulov Rustam Bafoevich - Doctor of Medicine, head of the scientific department of vascular pathology of the central nervous system of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery, professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

Nuralieva Hafiza Otayevna - Candidate of medical Sciences, associate Professor, Toshkent pharmaceutical Institute. (Uzbekistan).

Ismailova Rano Olimdjanovna - Doctor of Medicine, head of the spine department of the Republican specialized scientific and practical medical center of neurosurgery (Uzbekistan).

Yugay Igor Aleksandrovich - senior research of the scientific department of pediatrics of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery. Associate professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Allayev Marat Erkinboyevich, Kilichev Ibodulla Abdullayevich OROLBO'YI MINTAQASIDA PERINATAL ASAB TIZIMI SHIKASTLANISHINING SABABLARI VA KLINIK KO'RINISHLARI.....	7
2. Mavlonova Dilnoza Bahodir qizi, Azizova Ra'no Bahodirovna MIGREN VA FIBROMIALGIYA PATOGENEZIDA: UMUMIY MEKANIZMLAR VA FARQLI XUSUSIYATLAR.....	11
3. Surayyo Mamurjonovna Umirova, Shokhsanam Elmurod qizi Bebitova EFFICACY OF PHARMACOPUNCTURE IN THE TREATMENT OF STROKE DEVELOPING AGAINST THE BACKGROUND OF ANXIETY-DEPRESSIVE SYNDROME.....	15
4. Астанов Отабек Миржонович ЁШГА ҚАРАБ РУХИЙ КАСАЛЛИКЛАРНИНГ ТАРҚАЛИШ ДАРАЖАСИ ҲАМДА УЛАРДАГИ ОҒИЗ БЎШЛИҒИ АЪЗОЛАРИ КАСАЛЛИКЛАРИНИ ТЕКШИРИШ УСУЛЛАРИ ВА ТАШХИСЛАШ.....	19
5. Аскарова Фатима Кудратовна МИГРЕНЬ У БЕРЕМЕННЫХ: ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ И ТАКТИКА ВЕДЕНИЯ.....	23
6. Вохидова Дилдора Аликуловна, Усманова Дурдона Джурабаевна, Ходжиметов Дилшод Найимович, Вохидов Аликул Мельтошевич ФИБРИЛЛЯЦИЯ ПРЕДСЕРДИЙ У ПАЦИЕНТОВ С ПЕРВИЧНЫМ ИШЕМИЧЕСКИМ ИНСУЛЬТОМ.....	26
7. Гулямова Дурдона Насриддиновна, Турсунова Олима Турдиевна ПРОГРЕССИРУЮЩИЙ ОЧАГОВЫЙ ЭНЦЕФАЛИТ РАСМУССЕНА ДЕТСКОГО ВОЗРАСТА: КЛИНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ И ПОДХОДЫ К ТЕРАПИИ.....	29
8. Джурабекова Сурайе Тохировна ОСОБЕННОСТИ ДИАГНОСТИКИ НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ У БЕРЕМЕННЫХ С ЭПИЛЕПСИЕЙ.....	34
9. Каримов Комил Камолович, Муминов Мурод Джавадович ОСТРЫЙ ДИСКАГЕННЫЙ РАДИКУЛОИШЕМИЧЕСКИЙ СИНДРОМ ПОЯСНИЧНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА.....	38
10. Ходжиева Дилбар Таджиевна, Кулиев Хусниддин Шамсиевич ВЫЯВЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПАТОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ МЕХАНИЗМОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА ПРОЦЕСС ВЫЗДОРОВЛЕНИЯ ПРИ НЕВРОПАТИИ ЛИЦЕВОГО НЕРВА(ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР).....	44
11. Рахимкулов Азамат Салаватович, Мавлянова Зилола Фархадовна ЭНДОНАЗАЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРОФОРЕЗ С ГЛИЦИНОМ ПРИ НАЧАЛЬНЫХ ПРОЯВЛЕНИЯХ НЕДОСТАТОЧНОСТИ КРОВΟΣНАБЖЕНИЯ МОЗГА.....	48
12. Обидов Фаррух Хамитович, Мавлянова Зилола Фархадовна СВЯЗЬ НЕЙРОВИЗУАЛИЗАЦИОННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ, КАЧЕСТВА ЖИЗНИ И ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ У ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИЕЙ МОЗГА.....	51
13. Ахмедова Дилафрўз Баходировна БОШ ОҒРИҒИ БИЛАН БОҒЛИҚ ХАВОТИР ВА ДЕПРЕССИЯ ДАРАЖАЛАРИ: ТУРЛИ КЛИНИК ГУРУҲЛАРДАГИ ФАРҚЛАР ВА ДАВОЛАШ САМАРАДОРЛИГИ.....	55
14. Исанова Шоира Тулкиновна, Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна, Джурабекова Азиза Тахировна, Мухтарова Азиза Алишеровна НАРУШЕНИЯ СНА, МЕТАБОЛИЧЕСКИЙ СИНДРОМ И КОГНИТИВНЫЕ СПОСОБНОСТИ У ПОДРОСТКОВ: КЛИНИЧЕСКИЕ И ПАТОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ.....	59
15. Sayfiddinov Shukhratjon Farkhod ugli, Ataniyazov Makhsudjan Kamaladdinovich, Azizova Rano Bakhodirovna CLINICAL FEATURES OF SLEEP DISORDERS IN PATIENTS WITH EPILEPSY.....	63
16. Норкулов Нажмиддин Уралович ОСОБЕННОСТИ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ОПУХОЛЕЙ МОЗЖЕЧКА.....	66

17. Адамбаев Зуфар Ибрагимович, Иноятowa Ситора Ойбековна, Бабаджанова Насиба Пулатовна ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЭДАРАВОНА В ОСТРОМ ПЕРИОДЕ ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВОЗРАСТА И ПОЛА.....	70
18. Раимова Малика Мухамеджановна, Мурадова Малика Саидахоровна КЛИНИКО-ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ КОГНИТИВНЫХ И ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНЫХ НАРУШЕНИЙ У БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ ПОЧЕК.....	73
19. Уринов Мусо Болтаевич, Парманов Ойбек Худойназарович РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ И СТРУКТУРА СТАТО-ДИНАМИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ У ПОЖИЛЫХ ПАЦИЕНТОВ.....	77
20. Саттарова Сабина Завкиевна, Азизова Раъно Баходировна РОЛЬ МОНОЦИТАРНОГО ХЕМОАТТРАКТАНТНОГО БЕЛКА-1 И ЦИСТАТИНА С В ПАТОГЕНЕЗЕ И ДИАГНОСТИКЕ РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ СИНДРОМА ГИЙЕНА–БАРРЕ.....	81
21. Якубов Жахонгир Баходирович, Кариев Гайрат Маратович, Тухтамуродов Жавлон Абдуллаевич, Бабаханов Баходир Хуррамович АДЕНОМЫ ГИПОФИЗА: РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ, ПАТОГЕНЕЗ И КЛАССИФИКАЦИЯ ЗАБОЛЕВАНИЯ.....	84
22. Адамбаев Зуфар Ибрагимович, Ханкелдиев Бобур Джумабаевич ДИСКОГЕН БЕЛ-ДУМҒАЗА РАДИКУЛОПАТИЯСИ: КЛИНИКАСИ, ТАШХИСЛАШ, КОНСЕРВАТИВ ДАВО (АМАЛИЙ ШИФОКОР ЁРДАМИГА).....	88
23. Мирджураев Эльбек Миршавкатович, Адамбаев Зуфар Ибрагимович, Зухритдинов Уткирбек Юлдашханович, Солиева Нилуфар Ортикбоевна СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КЛИНИКО-НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ ПОЯСНИЧНО-КРЕСТЦОВЫХ ДОРСАЛГИЙ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВОСПАЛИТЕЛЬНОГО И НЕВОСПАЛИТЕЛЬНОГО ГЕНЕЗА.....	95
24. Ахмаджон Абдумаруф Исок угли, Мавлянова Зилола Фархадовна КЛИНИКО-НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ВЕРТЕБРОГЕННЫХ БОЛЕВЫХ СИНДРОМОВ У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ.....	99
25. Saydaliyeva Sevara Shavkat kizi, Kim Olga Anatolievna NON-TRADITIONAL APPROACH TO RECOVERY OF MOTOR FUNCTION IN PATIENTS AFTER STROKE (Literature review).....	104
26. Hazratkulov Rustam Bafoevich, Boboyev Jaloliddin Ibroximovich, Hazratkulov Doston Rustamovich SIGNIFICANCE OF TRANSCRANIAL DOPPLER ULTRASONOGRAPHY IN THE DIFFERENTIATED TREATMENT OF TRAUMATIC INTRACRANIAL HEMATOMAS DURING THE ACUTE PHASE OF TRAUMATIC BRAIN INJURY.....	108
27. Исмаилов Зоҳиджон Нурманович, Мирджураев Элбек Миршавкатович НЕЙРОМОТОР ТИЗИМ, УНИНГ РИВОЖЛАНИШ БОСҚИЧЛАРИ, ШУНИНГДЕК, БОЛАЛАРДА АНИҚЛАНУВЧИ УШБУ ТИЗИМ БИЛАН БОҒЛИҚ КАСАЛЛИКЛАР.....	113
28. Исмаилов Зоҳиджон Нурманович, Мирджураев Элбек Миршавкатович БОЛАЛАРДА ПОСТИНЪЕКЦИОН МОНОНЕЙРОПАТИЯ РИВОЖЛАНИШИ УЧУН АНАТОМИК ШАРТ- ШАРОИТЛАР.....	118
29. Аманова Нодира Тулкиновна, Ашурова Дилфуза Ташпулатовна, Рашидова Хамидабону Темур кизи СЛУЧАИ ВСТРЕЧАЕМОСТИ ПОРОКОВ РАЗВИТИЯ И ГЕНЕТИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ У МЛАДЕНЦЕВ, РОЖДЕННЫХ ОТ МАТЕРЕЙ, ПЕРЕНЕСШИХ COVID-19 ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ.....	122
30. Нишонoв Ахмаджон Ахаджонович, Омонова Умида Тулкиновна, Рашидова Хамидабону Темур кизи СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ФОРМАХ ДЕТСКОГО ЦЕРЕБРАЛЬНОГО ПАРАЛИЧА.....	125
31. Умида Тулкиновна Омонова, Наргиза Тимуровна Хаитбаева СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ДИАГНОСТИКЕ, ПРОБЛЕМЕ КЛИНИЧЕСКОГО ПОЛИМОРФИЗМА НЕЙРОФИБРОМАТОЗА У ДЕТЕЙ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ).....	129
32. Умида Тулкиновна Омонова, Мирзоолим Фозилжонович Холматов ТУҒМА ВА ОРТТИРИЛГАН МИКРОЦЕФАЛИЯЛАР, ЭТИОПАТОГЕНЕЗИ, КЛИНИК КЕЧУВИ, ТАШХИСЛАШ ВА ТАВСИЯЛАР КЛИНИК КУЗАТУВЛАР МИСОЛИДА.....	133

УДК; 616.8-085.2/3

Адамбаев Зуфар Ибрагимович,
Ургенчский филиал Ташкентской Медицинской Академии
Иноятова Ситора Ойбековна,
Ташкентский государственный стоматологический институт
Бабаджанова Насиба Пулатовна,
Семейная поликлиника №3 города Ташкента

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЭДАРАВОНА В ОСТРОМ ПЕРИОДЕ ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВОЗРАСТА И ПОЛА

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.15143789>

АННОТАЦИЯ

Было обследовано и пролечено 90 пациентов с острым ишемическим инсультом. Наше исследование подтвердило эффективность препарата Эдаравон, что выразилось в положительной динамике показателей шкал оценки неврологического дефицита и двигательной активности к 14-му дню ($p < 0,05$) и составила 94,4%. Наибольшая эффективность (100%) отмечена в возрастных группах 35-49 и 50-59 лет. Полученные данные свидетельствуют об эффективности препарата Эдаравон при лечении ишемического инсульта в острейший и острый периоды, в различных возрастных группах, независимо от пола.

Ключевые слова: ишемический инсульт, острейший и острый период, эдаравон.

Adambaev Zufar Ibragimovich,
Urgench branch of Tashkent Medical Academy
Inoyatova Sitora Oybekovna,
Tashkent State Dental Institute
Babadzhanova Nasiba Pulatovna,
Family Polyclinic No. 3 of Tashkent

EFFICIENCY OF EDARAVON IN THE ACUTE PERIOD OF ISCHEMIC STROKE DEPENDING ON AGE AND GENDER

ANNOTATION

90 patients with acute ischemic stroke were examined and treated. Our study confirmed the effectiveness of the drug Edaravone, which was expressed in the positive dynamics of the indicators of the scales for assessing neurological deficit and motor activity by the 14th day ($p < 0.05$) and amounted to 94.4%. The highest effectiveness (100%) was noted in the age groups of 35-49 and 50-59 years. The obtained data indicate the effectiveness of the drug Edaravone in the treatment of ischemic stroke in the most acute and acute periods, in different age groups, regardless of gender.

Keywords: ischemic stroke, the most acute and acute period, edaravone.

Адамбаев Зуфар Ибрагимович,
Тошкент Тиббиёт Академияси Урганч филиали
Иноятова Ситора Ойбековна,
Тошкент давлат стоматология институти
Бабаджанова Насиба Пулатовна,
Тошкент шаҳар №3 сонли оилавий поликлиника

ЎТКИР ДАВРДАГИ ИШЕМИК ИНСУЛТДА ЭДАРАВОН САМАРАДОРЛИГИНИ ЁШ ВА ЖИНСГА БОҒЛИҚЛИГИ

АННОТАЦИЯ

Ўткир ишемик инсултга чалинган 90 нафар бемор текширувдан ўтказилди ва даволанди. Бизнинг тадқиқотимиз Эдаравон препарати самарадорлигини тасдиқланди, бу 14 кунда ($p < 0,05$) неврологик етишмовчилик ва ҳаракат фаоллигини баҳолаш шкаласи балларининг ижобий динамикасида ифодаланган ва 94,4% ни ташкил этди. Энг юқори самарадорлик (100%) 35-49 ва 50-59 ёш гуруҳларида қайд этилган. Олинган маълумотлар Эдаравоннинг жинсдан қатъий назар, турли ёш гуруҳларида ўткир ва ўта ўткир ишемик инсултни даволашда самарадорлигини тасдиқлайди.

Калит сўзлар: ишемик инсулт, ўта ўткир ва ўткир даври, эдаравон.

Во всём мире отмечается тенденция к увеличению числа заболеваний, обусловленных острым нарушением кровоснабжения мозга, особенно в последние годы. Растёт количество инсультов у людей трудоспособного возраста (до 60 лет). Инвалидизация вследствие инсультов влечёт за собой значительные экономические потери и снижение трудоспособности [4]. В Узбекистане наблюдаются одни из самых высоких показателей заболеваемости и смертности от инсультов [1, 5, 6]. В 2018 году смертность от цереброваскулярных болезней составила 34% от общей смертности от болезней системы кровообращения. Среди трудоспособного населения смертность от ЦВБ составила 29,2 на 100 000 населения, в возрасте 50-59 лет – 7,4 на 1000 населения, а в группе 70-75 лет – 20 на 1000 населения. В мировом масштабе инсульт занимает второе место среди причин смерти (после ишемической болезни сердца). В 2016 году от инсульта умерло 5,5 млн человек, из них 2,7 млн – от ишемического инсульта и 2,8 млн – от геморрагического [4].

Лечение ишемического инсульта включает базисную и дифференцированную терапию. Базисная терапия направлена на поддержание жизненно важных функций, борьбу с отёком мозга, купирование судорог и вегетативных нарушений, коррекцию гипергликемии/гипертермии и профилактику тромбоэмболических и инфекционных осложнений. Дифференцированная терапия включает тромболизис, тромбоэкстракцию или их комбинацию [1, 2].

Препарат эдавараон, характеризующийся как мощный поглотитель свободных радикалов, широко используется для лечения острого ишемического инсульта в течение 24 часов после начала заболевания. Недавние экспериментальные исследования показали, что эдавараон смягчает нарушение гематоэнцефалического барьера в сочетании с подавлением воспалительной реакции при острой ишемии мозга [3, 7, 8, 9, 10]. Однако, в литературных источниках недостаточно данных об оценке эффективности и безопасности применения данного метода в различных возрастных группах.

Цель исследования: проанализировать опыт применения препарата Эдавараон в остром периоде ишемического инсульта и оценить его эффективность в зависимости от возраста и пола.

Материалы и методы. Был выполнен анализ ретроспективной когорты, включающей 90 пациентов. Критерием для включения служило применение Эдавараона, как средства для лечения острого ишемического инсульта (ИИ). Исследование проведено в неврологическом отделении Стоматологического Государственного медицинского института г.Ташкента, с одобрения локального этического комитета. Формирование когорты проводилось с января по декабрь 2024 года.

Диагноз ИИ устанавливался на основе клинических данных (жалобы, неврологический дефицит) при условии, что от начала развития симптомов прошло не более 4,5 часов («терапевтическое окно»), а также данных нейровизуализации (признаки инсульта на КТ). Внутривенный эдавараон в дозе 60 мг/день в течение 14 дней вводился пациентам, поступившим через 12–24 часа после появления симптомов.

После введения Эдавараона пациенты получали стандартную терапию в первичном сосудистом отделении.

Пациенты были разделены на возрастные группы: 35-49 лет, 50-59, 60-69 и старше 70 лет. Наблюдение проводилось в два этапа: до начала лечения и на 10-й день терапии. На каждом этапе оценивались лабораторные показатели (коагулограмма: МНО, АЧТВ, ПТИ, фибриноген), определение уровня сознания по шкале комы Глазго (15 баллов - сознание ясное, 13-14 – оглушение, 9-12 – сопор, 4-8 – кома, 3 - гибель коры), неврологического дефицита – по шкалам NIHSS (до 6 баллов – легкая степень, 7-13 – средняя, более 14 – тяжелая), ограничения жизнедеятельности по Рэнкину (2 балла – легкое нарушение жизнедеятельности, 3 – умеренное, 4 - выраженное, 5 – грубое), индекс активности повседневной деятельности Бартела (от 0 до 20 баллов - полная зависимость от окружающих, от 21 до 60 баллов - выраженная, от 61 до 90 баллов - умеренная, от 91 до 99 баллов – легкая), индекс мобильности

Ривермид (1 балл - зависим от помощи, 2 - требуются вербальные подсказки, 3 и более – независим в повседневной жизни) [2].

Эффективность лечения Эдавараоном оценивалась на 14-й день на основании положительной динамики (снижение неврологического дефицита и увеличение двигательной активности). Безопасность оценивалась по частоте геморрагических осложнений, аллергических реакций и летальных исходов на 2-м этапе наблюдения.

Для описания числовых показателей использовались частотные характеристики. Частотные признаки представлены в абсолютных числах и процентах. Статистическая обработка данных проводилась с использованием программного обеспечения Statistica 10.0.

Результаты исследования. В течение года 2024 года в отделение острого нарушения мозгового кровообращения поступило 90 пациентов с инсультом. Распределение патологических вариантов инсульта выглядит так: у 55 пациентов (61,1%) причина неизвестна; кардиогенное происхождение отмечено у 27 (30,0%); атеросклероз ассоциирован с инсультом у 8 (8,9%). Основная причина преобладания случаев ИИ неясного происхождения связана с наличием у таких больных сопутствующих заболеваний: артериальной гипертензии, аритмии при коронарном поражении сердца, цереброваскулярного атеросклероза, диабетического заболевания, которые увеличивают вероятность возникновения инсульта [1, 2].

Наиболее распространенным местом обнаружения патологического процесса является область сонных артерий, где выявлено заболевание у 76 пациентов (84,4%): преимущественно левая сонная магистральная артерия поражена у 36 человек (40,0%), правая - у 24 (26,6%). В зоне позвоночно-базилярного круга инсульт наблюдался у 14 человек (15,5%).

При поступлении в стационар у пациентов не было зафиксировано нарушений сознания, как количественных, так и качественных. Средний балл по шкале ком Глазго составлял 15. В подавляющем большинстве случаев (87,7%) неврологические нарушения проявлялись в форме двигательных расстройств, таких как гемипарез (66 пациентов, 66,6%), гемиплегия (11, 12,2%) и монопарез верхней конечности (2, 2,2%). Тщательный анализ неврологической симптоматики и клинических данных позволял прогнозировать эффективность терапии и играет важную роль в планировании лечения и выборе терапевтических методов при ишемическом инсульте [1, 2].

Возрастной диапазон пациентов составлял от 35 до 84 лет, в среднем $66,1 \pm 11,4$ года. Большинство случаев приходилось на возрастные группы 60–69 лет – 31 (34,4%) и 70 лет и старше – 45 (46,7%). У 8 (8,9%) пациентов (6 мужчин) в возрасте от 35 до 49 лет, что указывает на тенденцию к более раннему развитию инсульта [1, 2].

По половому признаку преобладали мужчины – 55 (61,1%), соотношение мужчин и женщин составляло 1,6:1. У мужчин ишемический инсульт чаще встречался в возрасте 60–69 лет (25 пациентов, 27,8%), у женщин – в возрасте 70 лет и старше (25, 27,8%).

При нейровизуализации в момент поступления признаки ишемии мозговой ткани отсутствовали в 52,2% случаев (47 пациентов). У пациентов 35-49 лет патологических изменений не обнаружено, у остальных преобладала картина лейкоареоза и заместительной гидроцефалии, что свидетельствовало о хронической ишемии мозга. При отсутствии прямых признаков инфаркта диагноз ставился на основании косвенных данных и клинической картины.

Оценка по шкале NIHSS показала снижение тяжести инсульта у пациентов со средней до легкой степени на 2-м этапе ($p < 0,05$); по шкале Рэнкин при поступлении у пациентов наблюдалось преимущественно выраженное нарушение жизнедеятельности, в динамике – легкое нарушение ($p < 0,05$).

Увеличение двигательной активности на 2-м этапе наблюдения подтверждается уменьшением зависимости от окружающих по шкале Бартела и индексу мобильности Ривермид ($p < 0,05$). Эффективность препарата Эдавараон подтверждена положительной

динамикой в виде уменьшения неврологического дефицита и увеличения двигательной активности к 14-му дню лечения у 85 больных (94,4%).

В заключение, наше исследование подтвердило эффективность препарата Эдаравон, что выразилось в положительной динамике показателей шкал оценки неврологического дефицита и двигательной активности к 14-му

дню ($p < 0,05$) и составила 94,4%. Наибольшая эффективность (100%) отмечена в возрастных группах 30-49 и 50-59 лет. Полученные данные свидетельствуют об эффективности препарата Эдаравон при лечении ишемического инсульта в острейший и острый периоды, в различных возрастных группах, независимо от пола.

Список литературы.

1. Маджидова Ё.Н., Иноятова С.О., Абдукодилов Э.И. Зависимость цереброваскулярной патологии от выраженности эндотелиальной дисфункции // *Неврология*, 2024; 4(100):6-8.
2. Мирджурев Э.М., Адамбаев З.И., Жаббаров А.М., Кораева Л.К. Эффективность фитопрепарата NeuroAid II в остром периоде ишемического инсульта // «O'zbekiston Harbiy Tibbiyoti», 2024; 5:252-256.
3. Chen C, Li M, Lin L, Chen S, Chen Y, Hong L. Clinical effects and safety of edaravone in treatment of acute ischaemic stroke: A meta-analysis of randomized controlled trials. *J Clin Pharm Ther* 2021;46(4):907- 917. doi:10.1111/jcpt.13392. Collantes MEV, Miel Y, Zuñiga H, Uezono DR. Incidence and prevalence of stroke and its risk factors in the Philippines: A systematic review. *Acta Medical Philippina* 2022;54(14):26-34. doi:10.47895/amp. vi0.1753.
4. Feigin VL, Stark BA, Johnson CO, et al. Global, regional, and national burden of stroke and its risk factors, 1990–2019: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2019. *Lancet Neurol* 2021;20(10):795-820. doi:10.1016/S1474- 4422(21)00252-0.
5. Fidalgo M, Ricardo Pires J, Viseu I, et al. Edaravone for acute ischemic stroke – Systematic review with meta-analysis. *Clin Neurol Neurosurg* 2022;219. doi:10.1016/j.clineuro.2022.107299.
6. Kilichev I.A., Adambaev Z.I., Mateokubov M.O. Register of stroke in desert-steppe zones of Uzbekistan // *American Journal of Medicine and Medical Sciences* 2022, 12(4): 412-417 DOI: 10.5923/j.ajmms.20221204.09
7. Kilichev I.A., Matyokubov M.O., Adambaev Z.I., Khudayberganov N.Yu., Mirzaeva N.S. Register of stroke in the desert-steppe zones of Uzbekistan // International Scientific conference "Ecological and Biological Well-Being of Flora and Fauna" (Blagoveshchensk, Amur region, Russia, May 22 - 25, 2023), BIO Web of conferences 65, 04002 (2023) EBWFF 2023.- P.1-12.
8. Li X, Ma D, Sun G. Effects of edaravone on neurological function and tumor necrosis factor alpha and interleukin 8 levels in patients with cerebral infarction. *Eur Neurol* 2020;83(1):73-9. doi:10.1159/000505776.
9. Stephanie Patricia J. Badillo, Jose C. Navarro Safety of edaravone in acute ischemic stroke: A systematic review and meta-analysis // *Neurology Asia* 2023; 28(1):39–53
10. Yang HQ, Yin WJ, Liu K, Liu MC, Zuo XC. Renal safety evaluation of aspirin plus edaravone in patients with ischaemic stroke: a retrospective cohort study. *BMJ Open* 2022;12(4). doi:10.1136/ bmjopen-2021-055469.

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 6 НОМЕР 2

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 6, ISSUE 2

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000